

**ESTRATÉGIAS DE ENSINO E APRENDIZAGEM PARA RESOLUÇÕES DE PROBLEMAS
SOBRE INEQUAÇÕES DO 1º GRAU NA 9ª CLASSE NO COLÉGIO Nº 306 - DEMBOS SALA
MUBEMBA- BENGO**

**TEACHING AND LEARNING STRATEGIES FOR PROBLEM-SOLVING ON FIRTS-
DEGREE INEQUALITIES IN THE 9TH GRADE AT SCHOOL Nº 306 - DEMBOS SALA
MUBEMBA- BENGO**

**ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE PARA LA RESOLUCIÓN DE
PROBLEMAS SOBRE DESIGUALDADES DE PRIMER GRADO EN EL 9º GRADO DEL
COLEGIO Nº 306 - DEMBOS SALA MUBEMBA- BENGO**

**STRATÉGIES D'ENSEIGNEMENT ET D'APPRENTISSAGE POUR RÉSOUDRE DES
PROBLÈMES D'INÉQUATIONS DU PREMIER DEGRÉ EN 9E ANNÉE AU COLLÈGE Nº 306
- DEMBOS SALA MUBEMBA- BENGO**

AURÉLIO CHINGUI DOMINGOS

<http://orcid.org/0009-0008-1711-6145>

Licenciado. Escola Superior Pedagógica do Bengo. Angola

firmino11d@gmail.com

PAULO PEDRO NICOLAU

<http://orcid.org/0009-0001-2648-1813>

Licenciado. Escola Superior Pedagógica do Bengo. Angola

DATA DA RECEPÇÃO: Agosto, 2025 | DATA DA ACEITAÇÃO: Fevereiro, 2026

RESUMO

A resolução de problemas tem sido o foco do Ensino da Matemática nos dias actuais e, por parte dos professores, a procura de métodos adequados para o seu ensino tem-se tornado motivo de debate no âmbito do desenvolvimento cognitivo dos estudantes, uma vez que resolver um problema matemático coloca o aluno em posições desafiadoras. Muitas vezes, persiste a visão de que todo problema deve ser reduzido a uma expressão equacionada.

Deste modo, o presente artigo tem como propósito analisar problemas que conduzem a inequações do 1.º grau, com base num modelo metacognitivo e heurístico. No âmbito metodológico, adoptou-se uma pesquisa descritiva, com abordagem quali-quantitativa, recorrendo à pesquisa bibliográfica, dedução e indução, análise e síntese, tendo os dados sido recolhidos por meio de inquérito por questionário aplicado a professores e alunos.

Os resultados alcançados indicam que a resolução de problemas constitui um ponto-chave para que os estudantes observem o conhecimento matemático com um olhar científico e prático. No entanto, verificou-se que uma das principais dificuldades reside na transposição da linguagem corrente para a linguagem matemática, representando um desafio central no processo de ensino e aprendizagem.

Palavras-chave: Resolução de problemas; Inequações do 1º grau; Ensino de Matemática.

ABSTRACT

Problem-solving has been the focus of mathematics education today, and for teachers, finding methods for its teaching has become a topic of debate for students' cognitive development, since solving a mathematical problem places students in challenging situations. Often, the view is that every problem must be resolved into an equation. Thus, this article aims to analyze problems that lead to first-degree inequalities, based on a metacognitive and heuristic model. Therefore, methodologically, we pursued descriptive research, adopting a qualitative and quantitative approach, using bibliographical research, deduction-induction, and analysis-synthesis. Data were collected through a questionnaire survey of teachers and students. The results indicate that problem-solving is a key aspect for students to apply a scientific approach to mathematical knowledge. However, it was found that one of the main difficulties is in transposing everyday language into mathematical language, which represents a central challenge in the teaching and learning process.

Keywords: Problem-solving; First-degree inequalities; Mathematics teaching.

RESUMEN

La resolución de problemas ha sido el foco de la educación matemática hoy en día, y para los docentes, encontrar métodos para su enseñanza se ha convertido en un tema de debate

para el desarrollo cognitivo de los estudiantes, ya que resolver un problema matemático coloca a los estudiantes en situaciones desafiantes. A menudo, la visión es que cada problema debe resolverse en una ecuación. Por lo tanto, este artículo tiene como objetivo analizar los problemas que conducen a desigualdades de primer grado, con base en un modelo metacognitivo y heurístico. Por lo tanto, metodológicamente, perseguimos una investigación descriptiva, adoptando un enfoque cualitativo y cuantitativo, utilizando la investigación bibliográfica, la deducción-inducción y el análisis-síntesis. Los datos se recopilaron a través de una encuesta a docentes y estudiantes. Los resultados indican que la resolución de problemas es un aspecto clave para que los estudiantes apliquen un enfoque científico al conocimiento matemático. Sin embargo, se encontró que una de las principales dificultades es transponer el lenguaje cotidiano al lenguaje matemático, lo que representa un desafío central en el proceso de enseñanza y aprendizaje.

Palabras clave: Resolución de problemas; Desigualdades de primer grado; Enseñanza de las matemáticas.

RESUMÉ

La résolution de problèmes est aujourd'hui au cœur de l'enseignement des mathématiques. Pour les enseignants, trouver des méthodes pour l'enseigner est devenu un sujet de débat pour le développement cognitif des élèves, car résoudre un problème mathématique les place dans des situations difficiles. On considère souvent que tout problème doit être résolu par une équation. Cet article vise donc à analyser les problèmes conduisant à des inégalités du premier degré, en s'appuyant sur un modèle métacognitif et heuristique. Par conséquent, sur le plan méthodologique, nous avons mené une recherche descriptive, adoptant une approche qualitative et quantitative, utilisant la recherche bibliographique, la déduction-induction et l'analyse-synthèse. Les données ont été collectées par questionnaire auprès des enseignants et des élèves. Les résultats indiquent que la résolution de problèmes est un aspect essentiel pour que les élèves puissent appliquer une approche scientifique aux connaissances mathématiques. Cependant, l'une des principales difficultés réside dans la transposition du langage courant en langage mathématique, ce qui représente un défi majeur dans le processus d'enseignement et d'apprentissage.

Mots-clés: Résolution de problèmes ; Inéquations du premier degré ; Enseignement des mathématiques.

1. INTRODUÇÃO

A organização dos conteúdos em Matemática, matérias que envolvem variáveis, ou seja, álgebra, simbologia e linguagem matemática, constitui um dos aspectos a considerar para o cumprimento dos objectivos curriculares, uma vez que os alunos têm contacto com as noções de variáveis na 1.ª classe de forma implícita e, a partir do I ciclo, aprendem a manusear variáveis e simbologia matemática de forma explícita, tal como realçam Queria e de Barros (2020).

Ferreira (2017), citado por Dicetti et al. (2021), apresenta duas hipóteses para justificar a fraca participação dos estudantes na aprendizagem da álgebra: o nível de abstracção dos conteúdos algébricos e a forma tradicional pela qual são abordados no processo de ensino e aprendizagem.

Neste sentido, ratifica Freire (2011, p. 16), ao afirmar que “o baixo desempenho dos alunos em Matemática advém não apenas da dificuldade própria da área, mas também do ensino centrado em procedimentos mecânicos, regras e memorização”.

Conforme os autores referenciados, é notório que, em aulas de Matemática, a preocupação do professor não deve restringir-se à mera transmissão da matéria, de modo a evitar a mecanização do conteúdo, mas deve incitar os alunos ao processo de aprendizagem, a fim de alcançar os objectivos curriculares e promover uma aprendizagem significativa.

Diante dessas situações, observa-se que os estudantes da 9.ª classe enfrentam obstáculos significativos na compreensão e aplicação de inequações do 1.º grau, sobretudo no processo de transposição da linguagem corrente para a linguagem matemática, limitando, assim, o desenvolvimento do raciocínio e da aprendizagem significativa.

O presente artigo, portanto, tem como propósito conduzir os alunos à análise de problemas que levam a inequações do 1.º grau, com base num modelo metacognitivo e heurístico.

Esta abordagem justifica-se pela relevância das inequações como base para a compreensão de conteúdos posteriores, como funções e estudo da trigonometria, além da sua contribuição para o desenvolvimento da capacidade de generalização e de estratégias cognitivas de resolução de problemas.

Assim, o estudo evidencia a importância de desenvolver práticas pedagógicas inovadoras, que transcendam a mecanização do ensino e promovam a autonomia intelectual dos estudantes. A resolução de problemas constitui não apenas um recurso didático, mas também um elo estruturante do processo de ensino e aprendizagem, possibilitando que o conhecimento matemático adquira sentido, aplicabilidade e valor formativo no desenvolvimento cognitivo e crítico dos alunos.

2. PAPEL DO PROFESSOR NO DESENVOLVIMENTO DAS CAPACIDADES MENTAIS DO ALUNO

Para um ensino e aprendizagem eficaz e eficiente na disciplina de Matemática, é fundamental que o professor crie um ambiente de empatia, evidenciando as vantagens da aprendizagem e proporcionando um conteúdo flexível à prática diária do aluno, respeitando e discutindo o nível de conhecimentos que os alunos possuem.

Desta feita, Shulman (1987, p. 8) destaca algumas categorias necessárias para a base do conhecimento do professor, das quais se citam três: conhecimento do conteúdo, conhecimento pedagógico do conteúdo e conhecimento do currículo. O processo de ensino só proporciona aprendizagem significativa se o educador possuir ferramentas, ou seja, habilidades e capacidades que lhe permitam transmitir o conhecimento com objectividade, permitindo que o aluno transforme a sua própria consciência e a dos seus próximos (Julião, 2021).

Um ensino que não gera mudanças de comportamento não gera aprendizagem. Ball, Thames e Phelps (2008), citados por Dicetti et al. (2021), analisaram as duas primeiras categorias no contexto do ensino da Matemática. O conhecimento do conteúdo, dividido em duas componentes: conhecimento comum do conteúdo e conhecimento especializado do conteúdo, responsabiliza o professor por compreender, de forma extrínseca e intrínseca, o conhecimento matemático, de modo a relacioná-lo com o meio comum durante a resolução de problemas. Por outro lado, o conhecimento especializado do conteúdo consiste em habilidades exclusivas da prática docente, ou seja, competências únicas do professor que lhe permitem seleccionar problemas adequados, identificar erros cometidos pelo aluno e determinar as suas causas.

Assim, para a obtenção do conhecimento, é importante estabelecer uma relação no trinómio professor, ensino, aluno, aprendizagem e objecto de estudo, saber matemático, cabendo ao professor, por meio do conhecimento pedagógico do conteúdo, criar uma comunhão nesta tríade. Com o conhecimento pedagógico do conteúdo, o professor pensa nas melhores estratégias a aplicar para cada conteúdo matemático, propondo problemas que envolvam os alunos no estudo e promovam a sua aprendizagem, uma vez que “os professores não devem se debruçar somente sobre o conhecimento específico da Matemática, mas também sobre os demais conhecimentos e assim incorporá-los em suas práticas de ensino” (Dicetti et al., 2021).

Deste modo, o papel do professor de Matemática no desenvolvimento das capacidades mentais gerais consiste em seleccionar métodos que promovam o conhecimento do aluno, criar conscientemente conteúdos que facilitem a aprendizagem, de modo que o aluno se sinta motivado e desafiado, e desenvolver a sua capacidade para utilizá-la de maneira racional.

3. PROBLEMAS MATEMÁTICOS E ESTRATÉGIAS DE RESOLUÇÃO

Estudar a Matemática não se resume apenas à memorização das diversas fórmulas e regras que ela nos apresenta, mas envolve desenvolver habilidades para olhar o mundo nas suas diversas formas. Na visão de Ponte (2005), tarefas matemáticas representam qualquer trabalho ou objetivo a realizar-se em uma actividade. O autor afirma ainda que as tarefas matemáticas podem ser classificadas como exercícios (fechado, desafio reduzido), explorações (aberto, desafio reduzido) e investigações (aberto, desafio elevado), enquanto problema é uma tarefa matemática com um grau de desafio elevado, sendo o enfoque a ser estudado.

Destarte, Boavida et al. (2008) apontam três tipologias de problemas matemáticos, nomeadamente: problemas de cálculo, problemas de processo e problemas abertos. Problemas de cálculo são aqueles em que a sua solução pode ser obtida aplicando as quatro operações básicas. Problemas de processo são aqueles que não podem ser resolvidos apenas com as operações aritméticas, mas requerem criatividade do aluno para se chegar à estratégia adequada, a fim de determinar a solução. Problemas abertos são denominados muitas vezes por investigações, por terem como característica principal a

necessidade de percorrer mais de um caminho para chegar à solução ou por terem mais de uma resposta correta.

Desta feita, para resolver um problema de processo, é sempre necessário recorrer a uma estratégia, que se pode conceptualizar como um conjunto de actividades concebidas e organizadas de tal forma que as etapas estão interligadas e estas etapas de resolução de problema seguem uma sequência lógica que conecta cada uma das etapas em que ela é desenvolvida.

Desta feita, entre os modelos de resolução de problemas existentes, seleccionou-se o modelo Metacognitivo e Heurístico, estudado pelos professores Depeape, De Corte e Verschaffel (2010), composto por quatro fases:

1. Criar uma representação mental do problema: é a etapa em que o estudante interioriza o problema, criando uma reconstrução do ambiente externo e interno do problema;
2. Decidir como resolver o problema: após o aluno perceber as informações que o problema oferece, este deverá reflectir em uma forma, equação ou inequação, com o intuito de atingir o resultado esperado, tendo em atenção as informações do problema com o que se pretende determinar;
3. Executar os cálculos necessários: é a etapa da aplicação do plano encontrado na segunda fase, na perspectiva de chegar à solução pretendida. Aqui, é importante que o aluno verifique sempre os passos da sua resolução, a fim de perceber se o plano elaborado é o mais adequado;
4. Interpretar o resultado e formular a resposta, avaliando a solução: é a fase em que o aluno faz uma introspecção dos passos anteriores a fim de dar a resposta solicitada pelo problema e, para tal, precisa de interpretar os resultados.

Com este modelo, o aluno consegue interiorizar, reflectir e relacionar todos os passos que o problema apresenta com os aspectos da vida prática. Mas, para que essa relação se efective, é preciso haver a participação do professor no processo de construção das aprendizagens do aluno.

4. METODOS E INSTRUMENTOS

Para esta investigação, determinou-se a abordagem mista, qualitativa e quantitativa, uma vez que esta permite obter informações relevantes, imensuráveis e mensuráveis no que concerne à investigação, ajudando a compreender o comportamento do indivíduo de forma particular. A esse respeito, afirmam Gerhardt e Silveira (2009, p. 31) que “a pesquisa qualitativa não se preocupa com representatividade numérica, mas sim com o aprofundamento da compreensão de um grupo social, de uma organização, etc.”. Os mesmos autores afirmam ainda que “a pesquisa quantitativa, que tem suas raízes no pensamento positivista lógico, tende a enfatizar o raciocínio dedutivo, as regras da lógica e os atributos mensuráveis da experiência humana”, auxiliando a entender numericamente a descrição da investigação (Jorgina, 2025; Julião, 2022).

Desta forma, quanto ao objectivo, a investigação é descritiva, pelo que se cingiu apenas ao registo e descrição dos factos, sem que os investigadores interferissem, tal como confirmam Prodanov e Freitas (2013, p. 52): essa investigação “observa, regista, analisa e ordena dados, sem manipulá-los, isto é, sem interferência do pesquisador. Procura descobrir a frequência com que um facto ocorre, sua natureza, suas características, causas, relações com outros factos.” Com essa investigação, espera-se que os professores iniciem uma revolução metódica para a resolução de problemas na respectiva classe e nas futuras turmas, contribuindo, assim, de forma significativa para o processo de ensino e aprendizagem (Gil, 2008).

Com o objectivo de compreender o que já foi escrito sobre inequações do primeiro grau, resolução de problemas e suas estratégias de interpretação, e para compilar as teorias existentes, recorreu-se à pesquisa bibliográfica, análise e síntese, dedução e indução, e ainda análise matemática e estatística, sendo que esta serviu essencialmente “para possibilitar uma descrição quantitativa” (Prodanov & de Freitas, 2013, p. 53).

Aplicou-se o questionário como instrumento de recolha de dados a professores e alunos, com perguntas variadas, incluindo questões de múltipla escolha e discursivas. Antes de ser aplicado, o instrumento foi validado por especialistas da área e por professores de Metodologia de Investigação Científica, seguido de um pré-teste com alguns elementos da amostra, o que resultou em sugestões que foram imediatamente acolhidas, melhorando o instrumento.

Em relação à população e à amostra, considerando a acessibilidade aos participantes e a disponibilidade de cada um, a amostra foi composta por 17 indivíduos, sendo dois professores e quinze alunos, seleccionados de forma aleatória, em uma população-alvo de 78 sujeitos, com dois professores-alvo, todos do período da tarde, compondo duas turmas da 9ª classe.

5. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

5.1. Análise do questionário aplicado aos professores

Durante a análise dos questionários aplicados aos professores, verificou-se que, dos dois professores, um é licenciado em Ensino da Matemática e o outro em Economia.

Quanto à diferença entre exercícios e problemas, os professores realçam que os problemas são as aplicações da teoria em questão prática. Os exercícios correspondem à materialização dos teoremas em expressões, ações ou prática. Já sobre o estudo de inequações, os professores afirmam que é importante porque os alunos aprendem a trabalhar com as desigualdades e a saber até que ponto uma expressão matemática pode ter uma ou infinitas soluções.

Sobre a opinião dos alunos em relação à aula de inequação do primeiro grau, realça-se que, para além da fraca capacidade de resolução de equações, uma das dificuldades tem-se encontrado na diferenciação das desigualdades, conhecimento que se aprende nas classes anteriores.

Quanto aos tipos de inequações lecionados, os professores optam por inequações polinomiais inteiras, pois essas são as orientadas pelo programa da 9ª classe, não aplicando problemas que conduzem à inequação do primeiro grau na sala de aula, sendo que muitos alunos apresentam dificuldades na interpretação da linguagem matemática.

Sobre a questão “em que nível é importante o estudo de resolução de problemas?”, os professores afirmam que é no primeiro ciclo, uma vez que, neste nível, os alunos possuem noção de equações e inequações para o desenvolvimento lógico. E sobre a análise do ensino de resolução de problemas em Angola, os professores dizem que estamos em um nível muito baixo, uma vez que os alunos têm muitas dificuldades na interpretação de problemas.

Conforme as respostas apresentadas pelos professores, compreende-se que eles possuem conhecimento do conteúdo, mas a falta de conhecimento do currículo e do conhecimento pedagógico do conteúdo (Ponte, 2005), em conformidade com a necessidade de terminar o conteúdo programático, leva-os a não aplicar a resolução de problemas que conduzem à inequação do primeiro grau e a outros temas.

5.2. Análise do questionário aplicado aos alunos

A tabela exposta abaixo apresenta a forma percentual do interesse e desempenho dos alunos na disciplina de Matemática. Assim, pode-se concluir que, apesar de uma parte significativa dos alunos apresentar bom desempenho, ainda existe uma percentagem considerável que demonstra baixo interesse pela disciplina.

Tabela 1: Resultados quantitativos obtidos na pergunta 1

Aspecto sobre a Disciplina	SIM	NÃO	TOTAL
Interesse em Matemática	40%	60%	100%
Desempenho em Matemática	67%	33%	100%

Fonte: Dados obtidos na investigação (2023)

Quanto à questão relacionada com a importância da disciplina de Matemática, 67%, correspondendo a 10 alunos, têm noção da sua relevância, chegando alguns a afirmar que é importante, pois está presente no convívio quotidiano e ajuda a compreender outras disciplinas. Por outro lado, 33%, correspondendo a 5 alunos, desconhece a importância da disciplina de Matemática.

Quanto à segunda questão, que trata da diferença entre exercício e problema, 80% (12 alunos) não consegue diferenciar um problema de um exercício, enquanto 20% (3 alunos) demonstra alguma noção da diferença.

Na terceira questão, verifica-se que, apesar de muitos não possuírem conhecimento sobre problemas e exercícios, 53% (8 alunos) demonstram gosto pela resolução de problemas, enquanto 47% (7 alunos) não apresentam esse interesse, o que justifica parte das dificuldades na disciplina de Matemática.

Quanto à última questão, referente à sequência definição-exercício-problema nas aulas de inequações, para avaliar se os alunos tiveram contacto com problemas que envolvem inequações do primeiro grau, 87%, correspondendo a 13 alunos, afirma não ter tido essa sequência, e 13%, correspondendo a 2 alunos, não responderam. Constatou-se, assim, que os alunos não têm tido contacto com problemas que envolvam inequações do primeiro grau.

5.3. Análise e resultado da avaliação aplicada aos alunos

As avaliações foram realizadas em duas fases. Na primeira fase, foi aplicada uma avaliação com o objetivo de aferir as habilidades e capacidades dos alunos na resolução de problemas que conduzem à inequação. A segunda fase teve como objetivo levar os alunos a reconhecerem as técnicas de resolução de problemas através do modelo heurístico e metacognitivo.

Portanto, as avaliações aplicadas foram retiradas do Manual da 9ª classe do Currículo Angolano, nas páginas 43 e 44, dos investigadores André e Nascimento (2014), com exceção da primeira avaliação, que foi extraída do Manual de Bosquilha e Amaral (2003), na página 216.

Primeira fase (fase inicial)

P: Dona Maria possui uma quantidade de galinhas em seu quintal. Se ela acrescentar a quarta parte da quantidade à sua criação, ela ficará ainda com menos de 40 galinhas. Qual o número máximo de galinhas que ela possui?

Figura 1: Primeira Avaliação

Fonte: Avaliação realizada pelos alunos (2023)

Dos 15 alunos avaliados, nenhum atingiu o resultado que o problema solicita. No entanto, apenas 4 alunos, correspondendo a 27%, conseguiram apresentar alguma noção de resolução do problema. Verificou-se, ainda, que a maior dificuldade está na interpretação dos dados e na orientação para executar os respectivos passos.

Assim, recorreu-se à fase seguinte, que envolveu a orientação de estratégias de resolução de problemas, a apresentação da linguagem matemática e o acompanhamento da resolução de inequações do primeiro grau.

Segunda fase: implementação da estratégia de aprendizagem metacognitiva e heurística

Durante as orientações da estratégia e suas respectivas etapas, a apresentação da linguagem matemática e da teoria de intervalos numéricos, em elaboração conjunta, permitiu a resolução do primeiro problema. Para verificar a compreensão por parte dos alunos, foram aplicados outros problemas, como o seguinte:

Problema: A Débora pensou no maior número inteiro ímpar que verificasse a condição: a diferença entre 175 e o triplo desse número é maior que 31. Qual número a Débora pensou? Nesta segunda avaliação, 5 alunos, correspondendo a 33%, não obtiveram o resultado esperado, enquanto 10 alunos, correspondendo a 67%, atingiram o resultado esperado, embora alguns tenham apresentado dificuldades na interpretação do resultado. Esses dados foram retirados da figura abaixo:

Figura 2: Segunda Avaliação

The image shows a student's handwritten solution on lined paper. The title is 'Resolução'. The steps are as follows:

- 1º passo:** $n =$ que a Débora pensou é x
o triplo desse n é $3x$
- 2º passo:** $175 - 3x > 31$
- 3º passo:**

$$175 - 3x > 31$$

$$-3x > 31 - 175$$

$$-3x > -144$$

$$x < +144$$

$$+3$$

$$x < 48$$
- 4º passo:** $x = 47$, sendo menor ímpar de 48.
∴ A Débora pensou no $n = 47$.

Fonte: Avaliação realizada pelos alunos (2023)

Assim, aplicou-se uma terceira avaliação, com um grau de complexidade elevado, a fim de verificar a validade do conhecimento obtido:

Problema: A Oliana quer ir a uma loja de roupas e comprar saias, camisas e calças, gastando no máximo 20.000 Kwanzas. Pretende comprar duas saias a 3.390 Kwanzas cada, três camisas a 2.260 Kwanzas cada e ainda deseja comprar duas calças jeans de igual preço.

Figura 3: Terceira Avaliação

Fonte: Avaliação realizada pelos alunos (2023)

Os alunos começaram por fazer uma representação mental do problema, identificando a incógnita e os demais dados fornecidos. Em seguida, apresentaram uma expressão matemática que indica como resolver o problema. No passo três, os alunos iniciaram a resolução até encontrarem o valor correspondente a xxx. Realizaram a interpretação final e formularam a resposta, afirmando que cada calça custaria 3.220 Kwanzas.

Doze alunos, correspondendo a 80%, obtiveram resultado positivo, encontrando a solução correta do problema, enquanto três alunos, correspondendo a 20%, obtiveram resultado negativo. Entretanto, apesar da quantidade de resultados negativos, tendo em conta o grau de dificuldade do problema, verifica-se uma evolução significativa e maior confiança dos alunos na resolução de problemas.

P: Uma piscina de Luanda tem duas tarifas de entrada:

- Tarifa 1: 200 kwanzas por entrada;

- Tarifa 2: 60 kwanzas por entrada mais 1000 kzs mensal fixos de assinatura.

Questão: A partir de quantas entradas é vantajoso usar a tarifa 2?

O aluno começou por interpretar cada tarifa. Em seguida, decidiu como resolver o problema e executou os passos necessários. Apesar de algumas falhas na transposição da desigualdade, conseguiu encontrar a solução, conforme consta na figura abaixo:

Figura 4: Quarta Avaliação

Fonte: Avaliação realizada pelos alunos (2023)

Relativamente a esta fase, 14 alunos, correspondendo a 93%, atingiram o resultado esperado. Embora 1 aluno tenha apresentado dificuldades na formulação da desigualdade, os demais seguiram os passos do modelo e formularam uma resposta adequada mediante a interpretação do resultado. Sete por cento, correspondente a 1 aluno, apresentou dificuldade na resolução, não conseguindo apresentar a solução esperada.

Face à análise da primeira avaliação aplicada na primeira fase, comparando com a evolução apresentada pelos alunos nesta segunda fase, pode-se afirmar que o modelo metacognitivo e heurístico é útil para auxiliar o desenvolvimento da resolução de problemas, tendo em conta o seu fácil manuseio. Observou-se, portanto, que os alunos aprenderam a comunicar e a utilizar a linguagem matemática quando o professor proporciona a aprendizagem prática. Com a validação da metacognição e da heurística, o

aluno aprende a conhecer, analisar e transformar, desenvolvendo o gosto pela resolução de problemas.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Mediante os resultados obtidos, observa-se que o estudo das inequações, em particular a resolução de problemas que conduzem a inequações do 1º grau, não deve ser contemplado apenas no II ciclo do Ensino Secundário, mas em todas as etapas do processo de ensino e aprendizagem. As inequações podem ser apresentadas de forma implícita no Ensino Primário e, a partir do I ciclo do Ensino Secundário, de forma explícita.

O estudo verificou que, com a aplicação da estratégia, os alunos desenvolveram habilidades e capacidades para a interpretação da linguagem matemática, demonstrando maior interesse e gosto pela disciplina. Além disso, a interação com professores e alunos evidenciou a necessidade de valorizar o conhecimento prévio dos alunos e cultivar neles o hábito da resolução de problemas, promovendo a comunicação matemática e o desenvolvimento do pensamento algébrico.

Por fim, apesar do tempo reduzido de trabalho com os alunos, constatou-se que a estratégia utilizada é viável para este nível de ensino, uma vez que permite aos alunos ler, realizar análises reflexivas e controlar seus próprios pensamentos, promovendo o desenvolvimento do pensamento algébrico e da linguagem matemática.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- André, D. J., & Nascimento, I. (2014). *Matemática. Manual do aluno da 9ª classe*. Das Letras.
- Boavida, A. M., Paiva, A. L., Cebola, G., Vale, I., & Pimentel, T. (2008). *A Experiência Matemática no Ensino Básico: programa de formação contínua em Matemática para professores do 1º e 2º ciclos do Ensino Básico*. Lisboa: Ministério da Educação. Direcção-Geral de Inovação e de Desenvolvimento Curricular.
- Bosquilha, A., & Amaral, J. T. (2003). *Minimanual Compacto de Matemática Ensino Fundamental Teoria e Prática*. São Paulo: Rideel.

- Depaepe, F., Verschaffel, L., & De Corte, E. (2010). *Teachers' metacognitive and heuristic approaches to word problem solving: Analysis and impact on students' beliefs and performance*. Luven.
- Dicetti, T. D., Bisognin, E., & Pretto, V. (19 de Agosto de 2021). O conhecimento Matemático Para o ensino de Inequações: Um estudo com professores. *V.5 n.5*, p. 2.
- Freire, R. S. (2011). *Desenvolvimento de Conceitos Algébricos por Professores dos anos Iniciais do Ensino Fundamental*. Fortaleza.
- Gerhardt, T. E., & Silveira, D. T. (2009). *Métodos de Pesquisa*. Rio Grande do Sul: UFRGs.
- Gil, A. C. (2008). *Métodos e Técnicas de Pesquisa Social*. São Paulo: ATLAS S.A.
- Gualandi, J. H. (2021). *Ensino de Matemática: desafios e possibilidades*. CRV.
- Ngandu, J. A. (2025). Impacto das práticas supervisivas no desempenho dos professores do complexo escolar BG-1011 Joaquim Kapango - Benguela. *Revista Sol Nascente*, 14 (1), 119–136. obtido de <https://revista.ispsn.org/index.php/rsn/article/view/512>
- Julião, A. L. (2021). Mapeamento de Inovação nas Práticas Curriculares dos Professores: narrativas de estudantes do ensino médio. *RAC: Revista Angolana de Ciências* 3 (2), 390-410. <http://publicacoes.scientia.co.ao/ojs2/index.php/rac/article/view/155>
- Julião, A. L. (2022). Articulação curricular e melhoria da actuação docente em Benguela: Desafios e Perspectivas. *Revista Sapientiae: Ciências Sociais, Humanas e Engenharias*, 7 (2), 185-202. <http://publicoes.uor.ed.ao/index.php/sapientiae/article/view/287>.
- Polya, G. (1986). *A Arte de Resolver Problema Um novo aspecto do Método Matemático*. Lisboa: Interciência.
- Ponte, J. P. (2005). *Gestão curricular em Matemática*. Lisboa: GTI.
- Prodanov, C. C., & de Freitas, E. C. (2013). *Metodologia Do Trabalho Científico: Métodos e Técnicas da Pesquisa e do Trabalho Académico*. Rio Grande do Sul: Feevale.

Queria, M. M., & de Barros, J. M. (2020). *Didáctica da Matemática: Teória e Aplicações*. ECO7.

Shulman, L. S. (1987). *Knowledge and Teaching: Foundation of the New Reform*. Stanford University.